

English version below

Monumento funerario de don Sancho Saiz Carrillo

Anónimo

Nº inventario: 34 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1295

Siglo: finales del s.XIII

Contexto cultural / Estilo: Gótico

Dimensiones: 233.7 x 58.4 x 36.8 cm

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Dorado](#), [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Yacente](#)

Procedencia: [Ermita de San Andrés](#) (Mahamud, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1958.93

Inscripciones

REQUIEScant ZELO E NOBLE SENOR DON SANCHO SAIZ CARILLO E DONA ANNA SU MUJER DONATOR DE ESA IGLIAS E OFFIA DE SENOR SANT ANDRES FALIESGERON EN ANO 1210.

Historia del objeto

La ermita de San Andrés de Mahamud (Burgos) albergaba un monumento funerario donde se hallaban los restos de Sancho Saiz de Carrillo y de su esposa Juana. Saiz de Carrillo fue un noble procedente de Burgos que vivió entre mediados del siglo XIII y principios del siglo XIV. El conjunto funerario estaba decorado por numerosas pinturas pertenecientes al gótico lineal (Gutiérrez Baños, 2005; Gutiérrez Baños, San José Alonso, Morillo et al., 2010) y en la actualidad parte de ellas se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Según Walter W. S. Cook, a principios del siglo XX las pinturas y la escultura de Sancho Saiz de Carrillo fueron adquiridas por el coleccionista francés [Gabriel Dereppe](#) (Gillerman, 2001). Estando en Nueva York las puso a la venta: Lluís Plandiura compró las [pinturas](#) y las donó después al [Museo Nacional de Arte de Cataluña](#). Dereppe vendió la efigie del noble, la cual fue comprada por [José Gudiol Ricart](#) (Gillerman, 2001). Posteriormente fue adquirida por Juliette Geier, esposa del empresario Frederick A. Geier, en el primer cuarto del siglo XX y en 1958 la donó al Cincinnati Art Museum, donde está en la actualidad.

Descripción

Se trata de una talla policromada donde aparece la figura yacente de Sancho Saiz de Carrillo. Está representado sosteniendo con sus manos unos guantes y una espada ricamente decorada.

Ubicaciones

- ca. 1958

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX - ca. 1958

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección de Frederick A. Geier, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- primer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- principios del s.XX - primer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1295 - presentprincipios del s.XX

ERMITA

[Ermita de San Andrés, Mahamud \(España\)](#)

Bibliografía

- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 269-271.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2005): *Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y "corpus" de pintura mural y sobre tabla*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, SAN JOSÉ ALONSO, Jesús, MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco, JOSÉ FERNÁNDEZ, Juan, FINAT, Javier, JOSÉ MARTÍNEZ, Bartolomé, PÉREZ-MONEO, Juan Diego, MARCOS GONZÁLEZ, David, GARCÍA, Luis y FIORE, Andrea (2010): "Restauración virtual de las pinturas murales de la ermita de San Andrés de Mahamud: un conjunto funerario castellano de finales del siglo XIII", *La gestión del patrimonio: hacia un planteamiento sostenible: VI Congreso Internacional "Restaurar la Memoria"*, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Tomb Effigy of Don Sancho Saiz Carrillo

[Anónimo](#)

Inventory number: 34 [[View full record on nostraetmundi.com](https://nostraetmundi.com)]

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1295

Century: Late 13th c.

Cultural context / Style: Gothic

Dimensions: 92 x 23 x 14 1/2 in

Material: [Wood](#)

Technique: [Gilded](#), [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Yacente](#)

Provenance:[Hermitage of San Andrés](#) (Mahamud, Spain)

Current location:[Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1958.93

Inscriptions

Here lie the devout and noble Señor Don Sancho Saiz Carrillo and Doña Anna his wife donor of this church and officer of Señor Saint Andrew they died in the year 1210.

Object History

The hermitage of San Andrés de Mahamud (Burgos) housed a funerary monument where the remains of Sancho Saiz de Carrillo and his wife Juana were found. Saiz de Carrillo was a nobleman from Burgos who lived between the middle of the 13th century and the beginning of the 14th century. The funerary complex was decorated by numerous paintings belonging to the Linear Gothic style (Gutiérrez Baños, 2005; Gutiérrez Baños, San José Alonso, Morillo et al., 2010) and nowadays part of them are kept in the National Museum of Art of Catalonia.

According to Walter W. S. Cook, at the beginning of the 20th century the paintings and sculpture of Sancho Saiz de Carrillo were acquired by the French collector Gabriel Dereppe (Gillerman, 2001). While in New York he put them up for sale: Lluís Plandiura bought the [paintings](#) and later donated them to the [National Art Museum of Catalonia](#). Dereppe sold the effigy of the nobleman, which was bought by [José Gudiol Ricart](#) (Gillerman, 2001). It was later acquired by Juliette Geier, wife of businessman Frederick A. Geier, in the first quarter of the 20th century and in 1958 she donated it to the Cincinnati Art Museum, where it is today.

Description

The artwork is a polychrome sculpture depicting the recumbent figure of Sancho Saiz de Carrillo. He is represented holding a pair of gloves and a richly decorated sword in his hands.

Locations

- ca. 1958

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- First quarter of the XX - ca. 1958

PRIVATE COLLECTION

[Frederick A. Geier Collection, Cincinnati \(United States\)](#)

- First quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- Early XX - First quarter of the XX

PRIVATE COLLECTION

[Gabriel Dereppe, París / Londres / Nueva York](#)

- ca. 1295 - presentEarly XX

HERMITAGE

[Hermitage of San Andrés, Mahamud \(Spain\)](#)

Bibliography

- GILLERMAN, Dorothy (2001): *Gothic Sculpture in America*, vol. II, Brepols, Turnhout, pp. 269-271.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando (2005): *Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas y "corpus" de pintura mural y sobre tabla*, Fundación Universitaria Española, Madrid.
- GUTIÉRREZ BAÑOS, Fernando, SAN JOSÉ ALONSO, Jesús, MORILLO RODRÍGUEZ, Francisco, JOSÉ FERNÁNDEZ, Juan, FINAT, Javier, JOSÉ MARTÍNEZ, Bartolomé, PÉREZ-MONEO, Juan Diego, MARCOS GONZÁLEZ, David, GARCÍA, Luis y FIORE, Andrea (2010): "Restauración virtual de las pinturas murales de la ermita de San Andrés de Mahamud: un conjunto funerario castellano de finales del siglo XIII", *La gestión del patrimonio: hacia un planteamiento sostenible: VI Congreso Internacional "Restaurar la Memoria"*, Junta de Castilla y León, Valladolid.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: [Cincinnati Art Museum](#), Cincinnati. Dominio Público | Fotografía: Cincinnati Art Museum

